

TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI

Shaxloxon Zokirova Akmalxonovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi

stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7792625>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san'at tushunchasi, tasviriy san'atning tur va janrlari, tasviriy san'atda manzara janri xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: manzara, san'at, jahon san'ati, o'zbek tasviriy san'ati, peyzaj, haykaltaroshlik, me'morchilik.

Mamlakatimiz o'zining boy badiiy merosi bilan jahon san'ati va madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan qadimiy sivilizatsiya o'chog'i sifatida milliy badiiy an'analarning o'ziga xosligini saqlab kelayotgani dunyoning yetakchi san'at mutaxassisleri tomonidan e'tirof etilgan. Bugungi kunda zamonaviy o'zbek tasviriy san'atiga ko'plab yosh iste'dod egalari kirib kelayotgani, turli yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatayotgan ijodkorlar, xususan, rassom va haykaltaroshlar, xalq ustalari ijodida yangicha mazmun va shakl, jahon san'at maydonida munosib o'rin egallashga intilish tendensiyalari ko'zga tashlanayotganini ijobiy baholash lozim.

Tasviriy san'at - rangtasvir, haykaltaroshlik, grafikani birlashtirgan nafis san'at turi. Voqelikni uning osongina ilg'ab olinadigan fazoviy shakllarda ko'rgazmali obrazlarda aks ettiradi. Tasviriy san'at turlari o'z xususiyatlariga qarab real borliqni ob'yektiv mavjud sifatlari — hajm, rang, fazo, shuningdek, predmetning moddiy shakli va nur havo muhiti, harakat va o'zgarishlari xissini yaratadi.

San'at haqida fikr yuritish madaniyatning ichki makoniga "kirish" ni ochadi, shuning uchun madaniyatning turli sohalarini qamrab olgan madaniyatlararo turizm yo'nalishini tematik rivojlantirishda, shubhasiz, san'at eng muhim o'rinni egallaydi. San'at tasvirlarda madaniyat kvintessensiyasini ochib beradi, uning yashirin ma'nolarini amalga oshiradi va shu bilan uning ichki dunyosi dinamikasida ishtirok etadi. Taxmin qilish mumkinki, san'atning turli turlari orasida uning noverbal turlari - musiqa va tasviriy san'at tilni bilishni talab qilmaydigan, lekin ayni paytda dunyoning asosiy parametrlarini ochib beradigan musiqa va tasviriy san'at turlari bilan alohida o'rin egallaydi. Madaniyat. Musiqa esa zamon shakliga eng yaqin bo'lsa, tasviriy san'at kosmosga, uning tasviriga jismoniy emas, balki ma'naviy idrok etilgan ma'noda sezgir bo'lib, dunyo rasmini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Madaniyatning dunyoqarashi tasviriy san'atning janr tizimida namoyon bo'ladi, janr esa madaniyatda oddiygina hosil bo'lmaydi. Aynan shu ma'noda D.Gachev janrni dunyoqarashdan kelib chiqqan mazmunli shakl sifatida belgilagan. Olim buni adabiyot, doston va teatr bilan bog'liq holda ko'rsatganiga qaramay, bu xulosalar umumiy nazariy xususiyatga ega bo'lib, tasviriy san'atga ham to'liq taalluqlidir. Agar janr madaniyatning dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq bo'lib chiqsa, uning tarixi bizga madaniyat dunyoqarashining o'zgaruvchan xususiyatlarini his qilish imkoniyatini beradi. Buni biz tabiat tasviriga e'tibor qaratgan holda, landshaft janriga murojaat qilishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda sayyoraviy miqyosda borayotgan tsivilizatsiya va tabiat muammolarini hisobga oladigan bo'lsak, bu mavzu tobora ko'proq e'tiborni tortmoqda.

Grafika. Hozirgi zamon san'atining keng tarqalgan turlaridan biri grafika san'atidir. Grafikaning xarakterli tomonlaridan biri, uning seriyali qilib ishlanishi, ya'ni voqeani bir necha qog'ozda tasvirlanishidir. Bunday seriyali rasmlar o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lib, ma'lum bir mazmunni ochib beradi. Grafika san'ati hozirjavob san'atidir. Masalan, rassomlik asarlari yaratilishi uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi (axir ba'zi rassomchilik asarlarini yaratish uchun 15—20 yil kerak bo'lgan), grafika san'ati asarlarida esa shu bugun sodir bo'lgan voqea shu bugun o'z aksini topishi mumkin. Grafika san'atida rang ishlatilmaydi, ishlatilsa ham, uning xarakterli tomonini belgilamaydi. Masalan, D. Moorning «Sen ko'ngilli bo'lib yozildingmi?», Toidzening «Ona Vatan chaqiradi!» degan plakatlarida odam kiyimi ochiq qizil rangda ko'rsatilgan. Aslida hayotda bunday voqeani uchratish qiyin. Rassom rang orqali o'z asarining yanada ta'sirchan bo'lishiga erishgan. Kishi shu plakat oldidan o'tib borar ekan, qizil rang uning diqqatini o'ziga tortadi. Natijada u to'xtab plakat mazmunini chuqurroq bilib oladi. Rus san'atining atoqli vakillari Mayakovskiy, Cheremnixlar qizil rangdan davlatning ramzi sifatida foydalanganlar, ular rus kishilarining rasmini qizil rang bilan, hokimiyatning dushmanlarini esa qora va ko'k ranglarda ishlab, o'z g'oyalarni tez va oson tushunarli bo'lishiga erishganlar. Grafika asarlari o'zining bajaradigan funksiyasi va mazmuniga qarab, dasttoh grafikasi, kitob va gazeta-jurnal grafikasi, plakat hamda amaliy grafika san'atiga bo'linadi. Dastgoh grafika san'atiga mustaqil xarakterga ega bo'lgan, o'zida tugal fikrni anglata oladigan, yangi g'oyalarni ilgari suradigan grafika asarlariga aytiladi. Dastgoh grafika san'ati asarlarining ko'rinishlaridan biri estampdir. Dastgoh grafikasi asarlarida biron-bir mazmun, odamlarning xatti-harakati, tabiat ko'rinishi yoritiladi. Kitob va gazeta-jurnal grafikasi turi dastgoh grafikasidan farq qilib, bevosita kitob va jurnal mazmuni bilan bog'liq bo'ladi hamda ularning maqsad va mazmunini to'laroq ochib berish uchun xizmat qiladi. Kitob va gazeta-jurnal grafikasiga rassom tomonidan kitob va gazetalarga chizilgan turli rasmlar, bezaklar, harf kompozitsiyalari kiradi.

Tasviriy san'atda tabiat, shahar, industrial, interyer ko'rinishlarini tasvirlanishi manzara janrga taalluqlidir. Manzara janridagi asarlarning ayrimlari bevosita tabiat manzarasini haqiqiy ko'rinishini tasvirlasa, boshqalari ijodiy tarzda xayolan ifodalangan bo'ladi. Ba'zan bu ikki hol bir asarda bo'lishligi ham mumkin. Manzara janrini paydo bo'lishi juda uzoqlarga borib taqaladi. Manzara janri va uning tarixiga bag'ishlangan ko'plab akademik tadqiqotlar Yevropada bo'lgan. Tabiat obrazi (frantsuzcha paysage, "landshaft", "tabiat") G'arb san'atida rangtasvir yoki grafikada tabiatni tasvirlovchi mustaqil janr shakllanishidan ancha oldin paydo bo'lgan. Tabiat mavzusi o'ziga xos fon sifatida tasvirlarda turlicha namoyon bo'lgan. Nihoyat, 15-asrda landschaft Yevropa rasmining mustaqil janri sifatida paydo bo'ldi. Bu tub mafkuraviy siljishlar bilan bog'liq bo'lib, ular tabiatni tasvirlashning yangi tamoyillarini ham belgilaydi. G'arb madaniyati tarixida tabiat tasviri doimiy bo'lmagan. Antik davrda qadimgi yunoncha tabiat haqidagi tushunchani ifodalovchi «fusus» tushunchasi lotincha «natura» tushunchasidan, shuningdek, hozirgi davrda rivojlangan tabiat tushunchasidan sezilarli darajada farq qilgan. Qadimgi yunon kosmosentrik ongida kosmos butun tabiiy dunyoni o'z ichiga olgan va fussi ham qadimgi yunoncha payea, qadimgi yunon madaniyati yoki ta'lim tizimini ifodalovchi tushunchani o'z ichiga olgan. Inson nafaqat koinotning tarkibiy qismlari, balki uning hayotining barcha sohalari bilan yaqin aloqada bo'lgan.

Peyzajga qiziqish faqat erta Uyg'onish davri rasmida qaytadi. Kvattrosento davrining (XV asr) ko'pgina rasmlarida tabiat va insonning uyg'unligi va yaxlitligi tasvirlangan. Lekin Uyg'onish

davrida ongning antropotsentrik ufqida sezilarli siljishlar sodir bo'ladi. O'rta asrlar madaniyatining ming yillikdan keyin odam yana tabiatga qiziqish ko'rsatadi. Inson va tabiat o'rtasidagi munosabat butunlay boshqacha ma'no va xarakter kasb etadi. Tabiatni o'rganishga bo'lgan qiziqish, eng avvalo, inson tabiatini o'rganishga bo'lgan qiziqish sifatida talqin qilinadi: «Inson - barcha tabiatning siri va oshkori, uning kvintessensi, beshinchi mohiyati, barcha to'rt elementdan olingan.

Manzara janrini ikki xili mavjud. Birinchisi mustaqil turi bo'lib, unda faqat manzara aks ettiriladi. Ikkinchi turida manzara biron tasvir fonida tasvirlanadi. Masalan, portretni orqa tomonida tabiat yoki shahar manzarasi tasvirlanishi mumkin. Manzara janrida samarali ijod qilgan rassomlardan I. Levitan, I. Shishkin, O'. Tansiqboyev, I. K. Ayvazovskiy, N. Karaxan kabilarni ko'rsatish mumkin. Manzara janrining ko'rinishlaridan biri bu interyer hisoblanadi. U binolarning ichki qism ko'rinishlarini ifodalaydi. Bu janr qadimgi Misr, Xitoy rassomchiligida uchraydi. Ular o'z ishlarida aql bovar qilmaydigan darajada aniqlik bilan perespektiva qonunlari asosida interyerni tasvirlay olganlar. Bu janrda ijod qilib Jotto, A. Verrokko, Leonardo do Vinchi, Rembrantlar shuxrat qozonganlar. Manzara janrining ikkinchi bir ko'rinishi bu marina janridir. Unda asosan dengiz ko'rinishlari va undagi xodisalar tasvirlanadi. Marina janrini shakllanishida I. Ayvazovskiyning xizmatlari katta bo'lgan. U o'zining umrini faqat dengiz ko'rinishlarini tasvirlashga bag'ishladi. Uning "To'qqizinchi val", "Chesmen jangi", "Qora dengiz", "To'lqinlar orasida" kabi asarlari jahon tasviriy san'atida munosib o'rinni egalladi. Manzara janri ko'proq rangtasvirda, qisman grafika va haykaltaroshlikda qo'llaniladi. Haykaltaroshlikda manzara asosan uning relyef turida ishlatiladi. Haykaltaroshlikda manzara ko'rinishlari asosiy emas, to'ldiruvchi, qo'shimcha ahamiyat kasb etadi. Peyjaj - manzara janrida tabiat ko'rinishi o'z aksini topadi. Unda real yoki hayolan ko'z oldiga keltirilgan joylar, me'morlik qurilishlari, shahar ko'rinishi (veduta), dengiz ko'rinishi (marina) va hokazolar tasvirlanadi. Voqelik tasviri va inson atrofini o'rab olgan tabiat ko'rinishi manzarada o'z aksini topadi.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at faqat ko'rish mumkin bo'lgan narsalarnigina tasvirlab qolmay, balki asarlarida hodisalarning vaqtinchalik rivoji, uning u yoki bu qismi erkin hikoyanavislik, dinamik harakatlarni ham aks ettirib, dunyoni g'oyaviy o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tasviriy san'at insonning ruhiy qiyofasini, uning o'zgaralar bilan o'zaro munosabatlarini, tasviriy holatning psixologik va emotsional mazmunini ham yoritadi.

References:

1. Batrakova SP XX asr rassomi. va rasm tili. M., 1996 yil.
2. O'chiruvchi B.R. San'at tarixiy tadqiqotiga kirish. M., Tasviriy san'at, 1985 yil
3. XX asr G'arb san'ati. Klassik meros va zamonaviylik. M, 1992 yil.
4. Xorijiy san'at tarixi. M., Tasviriy san'at, 1984 yil
5. Jahon san'ati tarixi. 3-nashr, "Akademiya" nashriyoti, M., 1998 y.
6. Konstruktivizmdan syurrealizmgacha. M., 1996 yil.
7. Polyakov V.V. Jahon san'ati tarixi. XX asr tasviriy san'ati va me'morchiligi. M., 1993 yil.

8. Sadoxin A.P. Madaniyatshunoslik: madaniyat nazariyasi va tarixi: Darslik. - M.: Eksmo, 2007.
9. Zamonaviy G'arb san'ati. XX asr: muammolar va tendentsiyalar. M., 1982 yil.
10. Suzdalev P. Rassomlik janrlari haqida. // Ijod, 2004.

